

LINGKAR TUMBUH POHON SEBAGAI INDIKATOR PERUBAHAN IKLIM (DENDROKRONOLOGI)

Nikya Arum Humaira (1810422069) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Andalas

Paper ini merupakan ulasan dari bidang struktur perkembangan tumbuhan dan ekologi tumbuhan. Kedua bidang ini saling berhubungan terutama dalam bahasan dendrokronologi. Dendrokronologi merupakan teknik penanggalan pohon yang dapat dilihat dari lingkaran tumbuh (*growth ring*) pohon tersebut. Lingkaran tumbuh / lingkaran tahun dari sebuah pohon berkayu dapat dijadikan sebagai indikator perubahan iklim di tempat tumbuh pohon tersebut.

Lingkaran tumbuh merupakan produk yang dapat dilihat dari variasi iklim terhadap pertumbuhan pohon yang biasanya tampak jelas saat mengalami cekaman suhu dan kelembaban. Prinsip umum dalam penggunaan lingkaran tumbuh pohon sebagai penduga perubahan iklim berdasarkan fakta kondisi pertumbuhan yang menguntungkan sehingga lingkaran kayu yang terbentuk menjadi lebih lebar dan jelas. Lingkaran tumbuh kayu terbentuk akibat adanya aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh perubahan musim (Přemyslovská *et al.*, (2008). Pembentukan kayu pada permulaan musim berjalan cepat kemudian menjadi lambat pada akhir musim pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkaran tumbuh pohon seperti : 1) jenis pohon, dimana lebar dan kerapatan lingkaran tumbuh berbeda-beda menurut jenis pohon; 2) kecepatan pertumbuhan, semakin cepat pertumbuhan suatu pohon semakin lebar lingkaran tumbuhnya; 3) tempat tumbuh, pohon yang tumbuh di daerah lembab memiliki lingkaran tumbuh yang sempit; 4) letak lingkaran tumbuh di dalam batang, makin tinggi batang maka makin lebar lingkaran tumbuhnya begitu juga sebaliknya; 5) toleransi pohon terhadap cahaya, pohon – pohon yang toleran terhadap cahaya mempunyai variasi lebar lingkaran tumbuh yang lebih banyak daripada pohon yang suka akan cahaya (Pandit dan Ramdan, 2002).

Perubahan iklim global merupakan salah satu isu lingkungan yang banyak dibicarakan saat ini. Perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan iklim di suatu area dapat memberikan efek yang nyata terhadap sistem biologi, fisika dan kimia yang saling bergantung satu sama lain di bumi. Hal ini berpengaruh terhadap sumber daya alam, biodiversitas, jasa lingkungan dan termasuk terhadap perkembangan tumbuhan yang merupakan konsekuensi yang serius bagi ekosistem (Almedie, 2013; IPCC, 2001). Pada dasarnya, iklim dapat mempengaruhi anatomi sel xylem. Dengan demikian beberapa bagian dari anatomi sel memiliki sifat potensial untuk mengetahui kronologi kejadian di masa lalu (DeSoto *et al.*, 2011). Proporsi *early wood* dan *late wood* sebuah pohon yang memiliki lingkaran tumbuh dapat terlihat kurang berimbang atau kurang jelas dapat disebabkan oleh tempat tumbuh dari pohon tersebut yaitu tempat tumbuhnya memiliki curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun (Mansyurdin dkk, 2016). Worbes mengemukakan bahwa curah hujan yang terlalu tinggi di hutan tropis dapat menyebabkan periodisitas pertumbuhan pohon kurang nyata sehingga jarang terbentuk lingkaran tumbuh. Selanjutnya Fritts (1976) menyatakan bahwa hujan yang terlalu banyak pada siang hari

menyebabkan berkurangnya radiasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Penurunan laju fotosintesis menyebabkan penurunan aktifitas fisiologi dan berkurangnya hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya penurunan laju pembentukan sel.

Di Indonesia informasi tentang jenis pohon yang memiliki lingkaran tumbuh masih terbatas. Hanya beberapa spesies yang telah diteliti seperti Jati (*Tectona grandis*) di pulau Jawa (Poussar et al., 2004; Hennig et al., 2011). Di daerah subtropik terdapat beberapa karakter anatomi yang mempengaruhi lingkaran tumbuh suatu pohon, yaitu ukuran sel, diameter lumen, ketebalan dinding sel. Xilem yang produksinya terlambat pada musim tumbuh akan menyebabkan diameter sel berukuran kecil dan dinding sel yang lebih tebal. Karakter ini dipengaruhi oleh ketersediaan air, pertumbuhan tunas, kerusakan pohon, dan adanya variasi suhu (Wimmer, 2002; Novak et al., 2013; Liang et al., 2013). Beberapa tahun yang lalu telah dilakukan penelitian untuk menemukan spesies yang dapat dijadikan sebagai indikator perubahan iklim di daerah Sumatera Barat mengingat daerah ini memiliki Kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Siberut. Enam dari 46 spesies pohon yang diobservasi memiliki lingkaran tumbuh yaitu *Alangium ridleyi*, *Anisoptera costata*, *Artocarpus lanceifolius*, *Eugenia cymosa*, *Nephelium cuspidatum* dan *Santiria* sp (Tesri dkk, 2016). Pulau Siberut termasuk beberapa pulau bagian Barat Sumatera yang memiliki keunikan dalam kekayaan sumber daya hayatinya karena telah terpisah dengan dataran semenjak 500 juta tahun yang lalu. Disamping itu pulau siberut memiliki hutan alami yang sangat berarti bagi keseimbangan iklim, penetapan fungsi Kawasan hutan di Siberut menghasilkan beberapa bentuk pengelolaan baik oleh masyarakat setempat maupun pihak swasta (Chairul dkk, 2016).

Pada dasarnya struktur anatomi merupakan karakter yang memberikan peranan besar sebagai indikator terjadinya perubahan iklim. Karakteristik sel merupakan data pendukung yang sangat baik dalam pengukuran lebar lingkaran tumbuh. Dalam hal ini, salah satu karakter anatomi yang dapat dijadikan indikator perubahan iklim adalah ketebalan dinding sel (Fritts *et al.*, 1991; Liang *et al.*, 2013; Xu *et al.*, 2013). Ketebalan dinding sel diukur pada sayatan transversal, kemudian dikorelasikan dengan data curah hujan setempat. Dalam analisis karakter anatomi dengan curah hujan, data yang digunakan adalah data *CWTI* (indeks ketebalan dinding sel) dari pengukuran tebal dinding sel *latewood* setiap lingkaran tumbuhnya. Pengukuran tersebut dimulai dari lingkaran tumbuh awal (dekat kulit kayu) hingga ke-30 karena data curah hujan yang tersedia untuk daerah Tapanuli adalah 30 tahun. Pengukuran tebal dinding sel *latewood* merujuk kepada penelitian Xu *et al.* (2013) yang menyimpulkan bahwa dalam merekonstruksi iklim data anatomi yang paling memungkinkan adalah tebal dinding sel pada *latewood*.

DAFTAR PUSTAKA

- Almedie, F.A. 2013. *Impacts of Climate Change on Plant Growth, Ecosystem Services, Biodiversity and Potential Adaptation Measures*. Department of Biological and Environmental Science. University of Guthenburg. Sweden.
- Chairul., Muchtar E, Mansyurdin, Maideliza T, dan Indra G. 2016. Struktur Kerapatan Vegetasi Dan Estimasi Kandungan Karbon Pada Beberapa Kondisi Hutan Di Pulau Siberut Sumatera Barat. *JURNAL METAMORFOSA*, III (1) : 15-22.
- DeSoto, L., M. De la Cruz, and P. Fonti. 2011. Intra-Annual Patterns of Tracheid Size in the Mediterranean Tree *Juniperus thurifera* as An Indicator of Seasonal Water Stress. *Can. J. For. Res.*, 41: 1280–1294.
- Fritts, H.C. 1976. *Tree Rings and Climate*. Academic Press Inc. London.
- Fritts, H.C., E.A. Vaganov, I.V. Sviderskaya and A.V. Shashkin. 1991. Climatic Variation and Tree Ring Structure in Conifers: Empirical and Mechanistic Models of TreeRing Width, Number of Cells, Cell Size, Cell-Wall Thickness and Wood Density. *Clim. Res.* 1 : 97 – 116.
- Hennig K., G. Helle, I. Heinrich, B. Neuwirth, O. Karyanto and M. Winiger. 2011. Toward multi-parameter records (ring width, δ 13C, δ 18O) from tropical tree-rings - A case study on *Tectona grandis* from Java, Indonesia. *TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology*, 9:158 - 165.
- Mansyurdin., Maideliza. T, Chairul, dan Susiana E. 2016. Studi Lingkar Tumbuh Pohon Di Kawasan Hutan Taman Nasional Siberut Kepulauan Mentawai. *JURNAL METAMORFOSA*, III (1) : 8-14.
- Novak, K., M. de Luis, and J.Raventos. 2013. *Climatic Signals in Tree-Ring Widths and Wood Structure of Pinus halepensis in Contrasted Environmental Conditions*. Springer Verlag. Berlin and Heidelberg.
- Pandit, I.K.N. dan H. Ramdan. 2002. *Anatomi Kayu: Pengantar Sifat Kayu Sebagai Bahan Baku*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Poussart P.F., M.N. Evans and D.P. Schrag. 2004. Resolving seasonality in tropical trees: multi-decade, high-resolution oxygen and carbon isotope records from Indonesia and Thailand. *Earth and Planetary Science Letters*, 218: 301-316.
- Přemyslovská, E., J. Šlezingerová and L. Gandelová. 2008. Tree ring width and basic density of wood in different forest types. *TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology*, Vol. 6: *Proceedings of the Dendro Symposium 2007*, May 3rd–6th 2007, Riga, Latvia. GFZ Potsdam. p: 118 -122.
- Sandri Y., Maideliza T., Mansyurdin, dan Febriamansyah R. 2016. Kajian Anatomi Kayu Pada Tiga Ekotipe *Pinus merkusii* Sumatera Dan Potensinya Sebagai Indikator Perubahan Iklim. *JURNAL METAMORFOSA*, III (2) : 103-111.
- Worbes, M. 1999. Annual Growth Rings, Rainfall-Dependent Growth And Long-Term Growth Patterns Of Tropical Trees The Caparo Forest Reserve In Venezuela. *J. Ecol.*, 87: 391-403.